

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático B:

Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

LA ARQUITECTURA DE LA GRAN CIUDAD: PATRIMONIO URBANO MODERNO Y PROYECTO URBANO CONTEMPORÁNEO.

Metropolisarchitecture: modern heritage and contemporary urban project.

Horacio Torrent

Doctor, MSC Arq, Arquitecto, Profesor Titular, Pontificia Universidad Católica de Chile, htorrent@uc.cl

Resumo

Las relaciones entre arquitectura moderna y ciudad, no ha estado exenta de conflictos; y la historiografía de la arquitectura los ha puesto en relieve en cada oportunidad. Pero las arquitecturas de la primera modernidad asumieron con claridad las condiciones de la forma urbana tradicional. Nuevas formas y nuevos tipos que conceptualmente correspondieron a una concepción metropolitana puesta en juego sobre el territorio. Releva la existencia de un modo de proyectar y hacer arquitectura moderna que asumió una condición particular, con una increíble confianza en las definiciones formales en tanto portadoras de significados culturales. Es esta cualidad la que permite hoy enfrentar la preservación del patrimonio moderno en condición urbana.

El trabajo propone una revisión amplia de las formas de integración del patrimonio arquitectónico moderno en el proyecto urbano contemporáneo, sus posibilidades metodológicas basadas en la noción de ciudad análoga, para la configuración normativa que puede permitir un proyecto de arquitectura acorde a la situación del paisaje urbano preferentemente moderno. Las ideas se verifican en el caso de la ciudad de Osorno, que presenta un patrimonio moderno surgido en relación a un plan urbano concretado a lo largo de la década de 1930. La arquitectura moderna fue la encargada de dar una imagen urbana, por medio de una serie de edificios que construyeron el centro de la ciudad, con una notable homogeneidad formal y estilística. En la actualidad, la ciudad constituye un caso de notable homogeneidad que merece ser preservado, para lo cual se han elaborado algunas alternativas metodológicas y normativas que permiten aportar al debate sobre las formas contemporáneas de tratamiento de un área de preservación urbana, conservando los ejemplos de arquitectura moderna, y proponiendo las condiciones para el proyecto contemporáneo.

Palavras-chave: Arquitectura moderna. Preservación. Proyecto urbano

Abstract

The relationship between modern architecture and city, has not been without conflict; and the historiography of the architecture has highlighted the conflict at every opportunity. But the architecture of early modernity clearly assumed the conditions of the traditional urban form. Even when the new forms and new types conceptually corresponded to a metropolis architecture conception and spread all over the territory. Reveals a way of designing and making modern architecture in a particular condition, with incredible confidence in the formal definitions as carriers of cultural meanings. It is this quality that allows today confront modern heritage preservation in urban condition. The paper proposes a comprehensive review of the methods of integration of modern architectural heritage in contemporary urban project, its methodological possibilities based on the notion of the "analogous city", for the legislation about the urban form that can allow new architectural design according to the situation of the modern urban landscape. The ideas are verified in the case of the city of Osorno, revealing a modern assets arising in relation to an urban plan materialized throughout the 1930s. Modern architecture was commissioned to give an urban image, through a series of buildings that built the city center, with a remarkable formal and stylistic homogeneity. Today, the city is a remarkable homogeneity case that deserves to be preserved, for which they have developed some methodological and regulations that allow contribute to the debate on contemporary forms of treatment of an urban conservation area, preserving examples of alternative modern architecture, and propose the conditions for contemporary project.

Keywords: Modern architecture. Preservation. Urban design.

LA ARQUITECTURA DE LA GRAN CIUDAD: PATRIMONIO URBANO MODERNO Y PROYECTO URBANO CONTEMPORÁNEO¹.

1. Arquitectura moderna y ciudad.

La arquitectura moderna se propuso enfrentar el fenómeno del crecimiento urbano y la concentración de población que durante el Siglo XX puso a la ciudad en el centro del desarrollo. Las formas en que se enfrentó este problema históricamente, fueron varias y asumieron diferentes escalas; en su mayoría se situaron en una dimensión que jerarquizaba la relación entre arquitectura y ciudad, sobre todo en una relación integral –propuesta por el urbanismo moderno, con prioridad a la circulación- y de definición de la forma urbana.

Las relaciones entre arquitectura moderna y ciudad no han estado libres de confrontación y han sido sujeto de crítica y revisión historiográfica en innumerables oportunidades. Principalmente, la crítica ha estado orientada a la pretensión de construcción de una forma urbana totalmente diferente a la de la ciudad tradicional y principalmente a la de la ciudad decimonónica.

Sobre una configuración abigarrada, densa y difícil, considerada insalubre, la arquitectura moderna se propuso sanear las ciudades por medio de un tejido abierto, con un fuerte protagonismo del edificio –como concentrador de funciones urbanas-, principalmente el bloque como tipo urbano. Fue esta la forma que asumió principalmente para el crecimiento de la ciudad más allá de su conformación tradicional y en su crecimiento periférico.

Pero en muchos lugares donde la consolidación urbana era todavía incipiente, la arquitectura moderna asumió con claridad las condiciones que el trazado urbano tradicional le imponía. En muchos casos de ciudades relativamente nuevas y pequeñas, la arquitectura moderna acompañó un proyecto urbano con orientaciones claras ya definidas, principalmente la continuidad del trazado, la adecuación del edificio a él, aún frente a cambios tipológicos que proponían su posible alteración, y la configuración formal urbana preexistente. Las ciudades menores en las que la arquitectura moderna tuvo un rol protagónico en su configuración urbana, presentan un patrimonio consolidado de gran valor de homogeneidad temporal, formal, arquitectónica.

La arquitectura moderna ha sido frecuentemente interpretada a través de obras paradigmáticas, casi siempre casos aislados, muchos de ellos con la intención de experimentación inicial de una forma que incluso era concebida para ser repetida. Son relativamente pocos los casos que refieren a las formas de construcción del paisaje urbano de modo homogéneo.

El patrimonio moderno, probablemente por esta atención crítica e historiográfica, es habitualmente considerado de manera aislada y monumental. En algunos casos excepcionales como por ejemplo las Siedlung alemanas o la Ciudad Blanca de Tel Aviv, la consideración patrimonial es básicamente a nivel urbano y de conjunto.

Pero no es frecuente esta consideración, en las ciudades en que el grado de homogeneidad del tejido es menor, aún frente a la presencia de notables edificios y de su articulación en partes o fragmentos urbanos de interés.

¹ Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto Fondecyt 1140964, "La arquitectura de la gran ciudad, Chile 1930-1970". Se agradece a Fondecyt el financiamiento otorgado.

Las posibilidades de preservación de este tipo de patrimonio moderno desarrollado en ciudades menores o intermedias, dependen en parte de la relación entre sus particulares características y las posibilidades de su incorporación en el proyecto urbano contemporáneo que puede concentrar las aspiraciones de desarrollo e identidad local.

2. Chile: arquitecturas modernas para la gran ciudad.

Algunas posiciones de la historiografía de la arquitectura moderna en Chile, desarrolladas durante los años 80, al influjo de las aproximaciones latinoamericanistas y de las críticas postmodernas, pusieron de relieve las opciones interpretativas de la importación de lenguajes y de disgregación de la configuración urbana tradicional (Eliash, Moreno, 1989).

Pero la lectura de las opciones que la arquitectura moderna propuso en sus primeros avances en el país desborda la tradicional concepción de la influencia y traslación de lenguajes o estilos que había tenido en otros lugares. Ya se han mostrado orientaciones francamente diferentes que ponen de manifiesto las formas en que la arquitectura moderna se fue desarrollado en relación a algunos conceptos claves, tanto en la práctica como en una definición teórica local, en el espacio doméstico, en su particular relación con la geografía, en la relación entre sitio, programa y lenguaje estructural, en relación a la idea de poética e investigación, para poner solo algunos ejemplos (Pérez, Pérez de Arce, Torrent, 2010).

También se ha puesto en evidencia su predominio como instrumento para la construcción de la ciudad. Nuevas formas y nuevos tipos que conceptualmente corresponden a una concepción metropolitana puesta en juego sobre el territorio. Releva la existencia de un modo de proyectar y hacer arquitectura moderna que asumió una condición particular, con una increíble confianza en las definiciones formales en tanto portadoras de significados culturales.

Durante los años treinta, la arquitectura moderna iniciará su proceso de expansión en Chile, pero no como un fenómeno de afirmación estilística o de renovación del lenguaje –como ha sido tradicionalmente entendido (Moreno, 1977) –, sino como una arquitectura portadora de nuevos significados asociados a culturalmente a la dimensión estructural de la ciudad en la transformación económica del territorio (Torrent, 2013).

Esta asociación a la dimensión estructural de la ciudad en el desarrollo del país y su territorio marcó las variables de la arquitectura moderna en situación urbana, como la escala, el tamaño de los edificios, el tipo de intervención urbana, la construcción de áreas centrales, entre otros. Un rol preponderante lo tuvo la edificación en altura como programa para el centro de la ciudad, tanto en el carácter residencial, como de servicios.

La arquitectura moderna asumió una significación modernizadora y un carácter metropolitano, tanto en las grandes ciudades, Santiago como capital o Valparaíso como puerto principal, como en las ciudades que aunque menores aspiraban una significación de modernidad acorde a las pretensiones de sus sociedades y sus sectores económicos y productivos para obtener un lugar de cierta jerarquía en la estructura territorial y en el concierto de las ciudades chilenas.

Es por eso que el desarrollo de la arquitectura moderna en Chile muestra algunos episodios de notable impulso, en el que arquitectura y urbanismo se consideraron con pretensiones de unitariedad. Se trataba de conformar una ciudad a la altura de las aspiraciones de las sociedades locales en el contexto del desarrollo del país. Es en varias de las ciudades menores en las que puede leerse la relación entre aspiración de futuro urbano y las posibilidades de la arquitectura para formalizarlo. Es así como se verifican en algunas obras en ciudades menores las mismas concepciones edilicias que en las grandes ciudades; es decir, reproducen en

momentos coetáneos un elenco más o menos constante de opciones formales y tipológicas, en las que además se verifican opciones iconográficas de la arquitectura moderna internacional. Son obras que sobresalen por su capacidad de dar forma a la ciudad, en relación directa con el trazado urbano preexistente.

La arquitectura consiguió una proposición deliberada realizando las particularidades formales y materiales de la ciudad. Fue categórica en su definición respecto del ambiente urbano para significar el avance de las ciudades y sus sociedades; una cualidad presente en el paisaje y que reclama su protección; la preservación del patrimonio moderno en condición urbana.

Vista aérea de la Plaza de Armas de Osorno en: Viveros M.; Lanata L.; Fuentes I.; Vilches E. *Oscar Prager el arte del paisaje*. Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Dic. 1997

3. Osorno: ciudad moderna

La ciudad de Osorno, en el sur de Chile es uno de los casos en que la arquitectura moderna significó la transformación del estado de la ciudad en un nuevo sentido durante la primera parte del Siglo XX.

Fue fundada en 1558 como parte de la avanzada colonizadora de los españoles en Chile, con el modelo de trazado regular propio de la ciudad hispanoamericana. Posteriormente abandonada durante dos siglos, fue repoblada en 1793; en la nueva fundación se utilizó el mismo modelo, pero con un sesgo producto de desplazamiento angular de las calles, lo que originó manzanas en forma de paralelogramo.

Desde mediados del siglo XIX, la ciudad se convirtió en cabecera de una región dedicada a la explotación agropecuaria, que se fue acentuando hasta consolidar una actividad económica basada en la ganadería, orientada por colonos e inmigrantes europeos, principalmente

alemanes que se asentaron en la zona. Durante los primeros años del siglo XX, la región consolidó una economía fuerte y vigorosa, cuyos excedentes serían reinvertidos en la construcción urbana. La ganadería, siendo el principal recurso económico de la región sería complementada paulatinamente con la actividad turística a nivel nacional durante la década del veinte.

Hasta 1929, Osorno había sido una ciudad de casas aisladas, cuya arquitectura remitía a la memoria de sus colectividades, o a sistemas de construcción simples y elementales, basados centralmente en la madera y sus posibilidades (Montecinos et al., 1981). Una parte importante del impulso constructivo se debía a los maestros constructores alemanes que se habían asentado en la zona desde mediados del siglo XIX (D'Alençon, Prado, 2013). La relación de la edificación de la zona con la tradición alemana, resultaría también importante para el establecimiento de una arquitectura moderna que se vería también asociada a la colectividad durante los años treinta.

El auge de la actividad económica en los inicios del siglo XX, provocó un proceso de renovación urbana, que adquirió características inusitadas para el ambiente chileno de la arquitectura y el urbanismo de ese tiempo. En 1929, las autoridades municipales, haciéndose eco tempranamente de las disposiciones nacionales para contar con planes reguladores en las ciudades importantes encargaron uno de los primeros planes urbanos del país, y sin duda el primero que consolidó una imagen urbana francamente moderna.

Carlos Buschmann, un joven arquitecto graduado en la Universidad de Chile en 1924, desarrollaría su labor en la ciudad, imponiendo primero un perfil bastante tradicionalista, pero desde los años treinta, y junto a Héctor Mardones Restat también graduado en la Universidad de Chile en 1929, aplicarían una imagen fuertemente moderna a toda la edificación local. Un papel no menor tendrían los hermanos Eugen y Fritz Freitag, oriundos de Alemania, que se instalarían en Osorno hacia 1925 (Errázuriz et al., 2008). Entre otros, consolidarían paulatinamente un nuevo tipo de arquitectura para la ciudad. Pero lo harían sobre una base sólida implementada desde el urbanismo.

Edificio de la Gobernación y el Hotel Burnier en: *Urbanismo en Osorno*. Revista Zig-Zag Ed. 1601, 29 de Nov. 1935
5° Seminario DOCOMOMO Norte/Nordeste - Fortaleza - 2014

Las autoridades municipales encargaron en 1929 el desarrollo de un plan a Oscar Prager, también alemán que se había instalado en Chile en 1926, después de algunos años de actividad en Estados Unidos de América y Argentina (Crasemann Collins, 1997).

El plan desarrollado por Oscar Prager trataba orientar el desarrollo de la planta urbana en relación a nuevas actividades económicas, principalmente en relación al puerto y al ferrocarril, zonificar claramente las actividades económicas e industriales, corregir los problemas del trazado urbano, y principalmente de configurar morfológicamente un centro urbano homogéneo y altamente cualificado por su carácter (Barría, 2014).

Prager presentó su “Plan de Transformación de Osorno”, en Junio de 1930, que además de la zonificación en términos funcionales, caracterizaba la forma urbana. Las estrategias para ello eran tres, el trazado de tres diagonales, la configuración de sitios específicos –como la plaza central, la plazuela de San Francisco, o la Alameda Mackenna-, y la homogeneidad de la edificación por zonas. En todas ellas, en mayor o menor medida, la arquitectura resultaba clave. Las diagonales se planteaban con un sentido funcional inicial, pero también por sus cualidades representativas investidas por el urbanismo del siglo XIX; la conexión diagonal entre la estación del Ferrocarril y la plaza principal era una estrategia para significar el espacio urbano ante la afluencia de turistas. Las operaciones sobre sitios particulares eran parte de una estrategia de cualificación urbana, como las que el arte cívico venía proponiendo en esos años. En los tres casos, las operaciones urbanas eran dominadas por la concepción arquitectónica. El proyecto para la Alameda Mackenna, basado en una formalización paisajística del jardín central, partiendo en un edificio de Centro Cultural o Cívico, era “una obra puramente arquitectónica” (Prager, 1930). El nuevo proyecto para la plaza estaba trazado en relación a sus bordes y manejando magistralmente la relación entre los edificios.

Pero lo más significativo resulta la concepción relación entre arquitectura y forma urbana que el plan viabilizaba. Para las áreas residenciales proponía edificación discontinua, en tanto para las áreas comerciales –es decir el centro de la ciudad- proponía agrupamiento continuo “adaptándose mejor a un efecto arquitectónico” (Prager, 1930). Las alturas debían ser uniformes, sobre todo “para tener un conjunto arquitectónico mas armonioso y homogéneo”, lo que no “impediría la construcción de rascacielos... (que) cumpliendo las nuevas especificaciones para construcción, pueden dar a la ciudad nuevos atractivos desde el punto de vista arquitectónico” (Prager, 1930). En efecto, las nuevas construcciones alcanzaron nuevas alturas aunque sin contrastes, y la particularidad de contar con una comunidad con origen en la inmigración alemana, y una serie de arquitectos recién graduados, hizo que la arquitectura moderna fuera la que tomara el protagonismo en la realización del plan.

Pero el plan asignó además otras características singulares a la forma urbana, principalmente en relación a la articulación de volúmenes en las esquinas y al establecimiento de un dispositivo adecuado a la situación climática, la marquesina, que se propuso de manera continua y a la misma altura para cada cuadra, de “ejecución rigurosamente horizontal” y de hormigón armado, “con único apoyo en la muralla de la que parten” (Prager, 1930).

Esta adecuación había surgido en la consideración del proyecto del hotel Burnier, de Carlos Buschmann (1930-32) que inició las construcciones que fueron dando forma a la ciudad a partir del plan. Un proceso que fue continuado por los edificios de la Gobernación (1934), la Sociedad Agrícola y Ganadera (1937) ambos también de Buschmann, en el entorno de la plaza, así como por el Colegio Alemán de Freitag, (1929-35) o las nuevas edificaciones de la calle Ramírez, y otros construidos con posterioridad (como los edificios Hott y Plaza) que configuraron lo que aparece como uno de los conjuntos urbanos de mayor importancia patrimonial (Torrent y equipo, 2013).

Calle Ramírez, mirando hacia la plaza en: *Urbanismo en Osorno*. Revista Zig-Zag Ed. 1601, 29 de Nov. 1935

La ciudad concentra en su área central la mayor cantidad de edificios patrimoniales modernos. El conjunto compuesto por la Plaza de Armas y su entorno es sin duda el más significativo. La propia plaza, diseño de Oscar Prager, presenta una aproximación rigurosa y claramente definida, con una gran pileta en el centro y la organización de los recorridos sesgada de modo de corresponder a los principales edificios de su entorno; todo ello en una formalización cercana a las concepciones de la obra de arte total que estaban presentes en las obras y jardines de la arquitectura centroeuropea de principios del siglo XX. El contexto de sus cuatro fachadas se conforma por secuencias bastante homogéneas como la constituida por los edificios del hotel Burnier, el palacio de la Gobernación y el Teatro Central en una de las fachadas; por los edificios de la SAGO, junto a la Parroquia y a los de los bancos y ferretería por la otra; con una tercera de menor valor principalmente protagonizada por el edificio Alemania; y la cuarta con el notable conjunto compuesto por los edificios Plaza y Banco en las esquinas y el palacio consistorial de Weil y Recordón de 1960. En total configuran un conjunto urbano notable, probablemente uno de los más rigurosos y atractivos que el patrimonio de la primera modernidad ha configurado en Latinoamérica.

Pero no es solo el entorno de la plaza, sino una parte importante del paisaje urbano y del espacio público se conforma con arquitecturas modernas. Tal el caso de la Calle Ramírez, (ver imagen) en el que un conjunto de edificaciones de tres o cuatro pisos con locales comerciales en el primero constituye otro de los ámbitos significativos.

Esta situación se repite en varias ocasiones aunque con un patrimonio establecido de manera fragmentaria y con menor consolidación de fachadas urbanas, tanto para el caso de edificios de mediana altura, como para los corredores urbanos conformados por casas modernas también de notable valor, como las casas Brand o Kappel, ambas de Buschmann de 1935. Una serie de edificaciones de valía –como el edificio Allenhualli– se sitúan en el contexto de un tejido urbano más desagregado, que las presenta con algún grado de aislamiento. Algunos

otros, como el Colegio Alemán, los Liceos, el Mercado o el conjunto parroquial San Francisco, de carácter más monumental, cualifican particularmente el tejido.

No obstante las diferentes situaciones en que el patrimonio se presenta, la ciudad constituye un caso de notable homogeneidad que merece ser preservado. Las formas de la preservación patrimonial, en este caso requieren necesariamente del proyecto de forma urbana para completar un paisaje que permita poner en valor el patrimonio moderno.

Edificio Gajardo Ruíz en: *Urbanismo en Osorno*. Revista Zig-Zag Ed. 1601, 29 de Nov. 1935

4. Proyecto urbano y patrimonio moderno.

La situación del patrimonio de la ciudad de Osorno, propone algunas reflexiones acerca de las posibilidades de preservación y de constitución de un área urbana determinada para su consideración.

Marina Waisman propuso hace ya más de tres décadas, una consideración particular: la de los centros históricos no consolidados, a los que definía como aquellos que presentan “monumentos, edificios de valor, tramos históricamente definidos, dispersos en un tejido sin coherencia volumétrica ni estilística, que sufre un proceso de renovación permanente” (Waisman, 1980). La clave histórica de la lectura de la dinámica urbana, aparece aquí como determinante de la conformación de las áreas a preservar, rechazando toda posibilidad de construcción de un ambiente histórico que nunca se consolidó, sino la intención “por el contrario, deberá ser la de corregir las desarmonías presentes guiando el desarrollo de la ciudad del futuro”. Proponía una acción de preservación esencialmente dinámica en la que la preservación de “una escala del pasado puede realizarse en áreas muy limitadas” y en el resto ir guiando el crecimiento, de modo que algunos instrumentos podrían ser las alturas y los volúmenes, pero también la calidad de la edificación y la capacidad de los arquitectos de armonizar las obras nuevas con el entorno.

Si se acepta la posibilidad propuesta por Waisman, las operaciones de proyecto podrían asumir las condiciones presentes en la arquitectura preexistentes, tales como alturas, volumetrías, incluyendo también la definición de las marquesinas características impuestas por el plan del año 30, y algunas resoluciones formales notables de las esquinas por ejemplo.

Plano del área central de Osorno, con la indicación de los principales edificios y conjuntos modernos, y las situaciones de homogeneidad y fragmentariedad del tejido en que se disponen. Relevamiento preliminar: Horacio Torrent. Dibujo Lucía Galaretto. Equipo Fondecyt 1140964.

Para este tipo de acción podría asumirse la noción de arquitectura análoga (Rossi, 1977) de modo que la nueva arquitectura se trazara sobre la interpretación de los caracteres de los edificios que resultan repetidos, concretos y no modificables de la arquitectura que conforma la ciudad.

Oriol Bohigas propuso diez puntos para una metodología urbana; tres de ellos resultan claves en la relación entre patrimonio y proyecto urbano. El primero, que el espacio público es la ciudad, que “en términos físicos, la ciudad es la conjunción de sus espacios públicos”; y que “para que el espacio público desempeñe el rol que le corresponde, hay dos cuestiones que necesita resolver: la identidad y la legibilidad”. Es claro que resultan ambas cuestiones fundantes de cualquier acción de proyecto para la ciudad. La identidad, según Bohigas se corresponde no con la consideración de la ciudad como total unitario, sino compuesta por sistemas relativamente autónomos. La identidad refiere a una escala menor de la ciudad como total y que se corresponden con fragmentos identificables del espacio urbano, básicamente por la coherencia de su forma, su función y su imagen. Por otra parte, la legibilidad es la condición necesaria para que un espacio público sea fácilmente legible y comprensible. En tal sentido afirma que: “Para establecer un lenguaje comprensible es necesario reutilizar la semántica y la sintaxis que el ciudadano ha ya asimilado por medio de la acumulación y superposición de los términos de la gramática tradicional. No se trata simplemente de reproducir las morfologías históricas, sino de reinterpretar lo que es legible y se encuentra antropológicamente inserto en la calle, la plaza, el jardín, el monumento, la manzana, etc.” (Bohigas, 2000:75).

Pero un proyecto urbano no significa meramente el mantenimiento o la interpretación ajustada de las características presentes en el patrimonio, sino el establecimiento de una nueva cualidad urbana en la que las piezas o partes patrimoniales juegan un nuevo rol.

En tal sentido, Busquets y Correa (2007), han reconocido una serie de acciones posibles, capaces de generar un nuevo sentido urbano. De la variedad de posibilidades, hay al menos dos que pueden proponer algunas orientaciones: las estrategias de las superficies reconfiguradas y las de revitalización urbana. En el primer caso se trataría de “la rehabilitación de la ciudad partiendo de espacios vacíos y buscando nuevas maneras de reformular la movilidad urbana”, que en el caso de Osorno bien podría resultar en la relación entre los parques propuestos por el plan y las áreas de mayor preservación. En el segundo caso, se trataría de “garantizar el mantenimiento de la realidad urbana, a menudo más valorada por razones paisajísticas y medioambientales que por su racionalidad funcional”, y buscar un camino a medias entre la preservación y las demandas de la especulación del suelo; lo que resultaría clave sobre todo en el caso de Osorno, por tratarse de un área central viva y en plena dinámica urbana.

Plaza de Osorno en 1946 en: Sánchez, Víctor. *El pasado de Osorno, la gran ciudad del porvenir*. Ilustre Municipalidad de Osorno, 1948

5. Patrimonio moderno: preservación y proyecto.

Sin duda, toda consideración patrimonial responde a una conceptualización previa proveniente de un proceso de investigación histórica (Conforti, 2002), así como de verificación de sus valores absolutos –históricos- y relativos –actuales- en relación a la forma urbana. La identidad y la legibilidad resultan claves a la hora de determinar que proyecto urbano será el que domine el futuro de la ciudad; y por cierto que será ese proyecto urbano el que determine cuales son los bienes del patrimonio moderno que deberían preservarse para conformar un nuevo estado de la ciudad.

En el caso de Osorno, como en el de muchas otras ciudades jóvenes con una concentración patrimonial moderna de calidad, la forma urbana podría ser el referente constante que permita determinar el valor del patrimonio, sus posibles intervenciones, sean estas protecciones (conservación, preservación), transformaciones (restauración, rehabilitación, liberación) o sustitución e incorporación de nueva arquitectura. Este último punto resulta clave y definitivo en la configuración del paisaje urbano y la identidad de la ciudad.

Agradecimientos.

Se agradece a FONDECYT, la posibilidad de financiamiento del proyecto del cual este trabajo forma parte: Proyecto Fondecyt 1140964, "Chile, la arquitectura de la gran ciudad 1930-1970", del cual el autor es investigador responsable.

Referências

Barría, Tirza. "Las Representaciones de la ciudad moderna en la década del 30'y 40'. El Hotel Burnier y la Plaza de Armas de Osorno". Pontificia Universidad Católica de Chile. *Tesis Magister en Arquitectura*. Santiago, Chile, 2014.

Bohigas, Oriol. "Diez puntos para una metodología urbana" ARQ Nº 44. Abril 2000. P. 74-75.

Busquets, Joan; Correa, Felipe. *Ciudades X formas: una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico*. Harvard University-Graduate School of Design. Nicolodi Ed., Cambridge, Mass. 2007.

Crasemann Collins, Christiane. "Oscar Prager, jardines en el paisaje". ARQ Nº 37. P. 62-66.

Conforti, Claudia. Instruments et méthodes de l'architecture contemporaine. Un parallèle avec l'histoire de l'architecture de la période moderne. In : *Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine*. Paris : Éditions du Patrimoine, 2002, p.127-132.

D'Alençon, Renato; Prado, Francisco. *Constructores Inmigrantes. Transferencias de Alemania a Chile*. DOM Publishers, Ediciones UC, Chile ,2013

Eliash, Humberto, Moreno, Manuel. *Arquitectura y modernidad en Chile / 1925 - 1965. Una realidad múltiple*. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 1989.

Errázuriz, Tomás; Pérez, Lorena; Kramm, Felipe. "Eugen y Fritz Freitag. Modernismo periférico en la arquitectura chilena de los años treinta". En: *Cuadernos de arquitectura / Habitar el norte*. Edición especial. 2do seminario Docomomo Chile. Antofagasta, 2007.

Montecinos, Hernán; Salinas, Ignacio; Basaes, Patricio. *Arquitectura tradicional de Osorno y La Unión*. FAU, Universidad de Chile, Santiago, 1981

Moreno, Manuel. *Imagen, modelo y tipo en la arquitectura moderna: Santiago de Chile 1930/60*. Santiago: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile, trabajo de Seminario de Título inédito. Santiago, Chile, 1977.

Prager, Oscar. Plan de transformación de Osorno. En: Ilustre Municipalidad de Osorno. Actas Municipales, Libro 12, 1930.

Prager, Oscar. "Eine platzumgestaltung in Osorno, Chile". *Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau*. Nº 11-12; 1931. Pg. 1551-1552.

Pérez Oyarzun, Fernando, Pérez de Arce, Rodrigo, Torrent, Horacio. *Chilean Modern Architecture since 1950*. Texas, USA: Texas A & M University Press. 2010.

Rossi, Aldo. *Para una arquitectura de tendencia: escritos 1956-1972*. Barcelona: Gustavo Gili, 1977

Sánchez, Víctor. *El pasado de Osorno, la gran ciudad del porvenir*. Ilustre Municipalidad de Osorno, 1948

Torrent, Horacio "Otras trayectorias de la ciudad moderna" , En: Muñoz, Pérez, Atria, Torrent: *Trayectorias de la ciudad moderna*. Universidad de Concepción- Docomomo Chile, 2013.

Viveros M.; Lanata L.; Fuentes I.; Vilches E. *Oscar Prager, el arte del paisaje*. Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Dic. 1997

Waisman, Marina. "Los centros históricos no consolidados". *DANA* N°11, 1980. P64.

Zig-Zag (1937) "Osorno y su progreso arquitectónico". Número Especial Revista Zig-Zag: *Arquitectura, Construcción y Urbanismo*, 1937. P.236-23